

PLÁSTICOS EN EL AGUA... ¿Y EN TU ENSALADA?

Maria Pau Garcia-Moll^{1,2}, L. Alonso¹, L.H.M.L.M. Santos¹, G. Buttiglieri¹, S. Rodriguez-Mozaz¹

¹ Institut Català de Recerca de l'Aigua (ICRA-CERCA), Girona, España

² Universitat de Girona, Girona, España

Palabras clave: agua regenerada, aditivos plásticos, bioacumulación, hidropónico

Hoy en día, el agua dulce es cada vez más escasa. El cambio climático y el aumento de la población mundial están llevando al límite nuestros recursos hídricos. En regiones como el Mediterráneo, donde el estrés hídrico puede afectar a más del 50% de los residentes durante el verano, la reutilización del agua se ha convertido en una estrategia esencial, especialmente en la irrigación agrícola [1]. Pero reutilizar el agua no es tan sencillo como parece. Aunque existen normativas como la de la Unión Europea (UE 2020/741) que regulan su calidad, el agua regenerada todavía puede contener sustancias invisibles a simple vista: los llamados microcontaminantes orgánicos. Entre ellos se encuentran los aditivos plásticos, compuestos químicos que se añaden a los plásticos para mejorar sus características y que pueden suponer, en algunos casos, hasta un 70% de la contribución de su masa total [2].

Fig. 1. Uso de agua regenerada en agricultura

Los aditivos plásticos provienen de muchos lugares comunes de nuestro día a día. La benzofenona-3 y el benzotiazol, por ejemplo, se utilizan en la industria textil para dar ciertas propiedades a las telas. Los bisfenoles, como el conocido BPA, están presentes en muchos envases de plástico que usamos para almacenar alimentos o bebidas. Y otros compuestos, como la 1,3-difenilguanidina, provienen del desgaste de los neumáticos de los coches. Estos compuestos pueden llegar a las aguas residuales domésticas (como las de la lavadora), al alcantarillado o incluso ser arrastrados con la lluvia desde las calles. Debido a que estos compuestos pueden no siempre eliminarse por completo durante el tratamiento del agua, pueden llegar al medioambiente y representar riesgos para este y para la salud humana. Además, si estos contaminantes se acumulan en las plantas, podrían acabar entrando en nuestra cadena alimentaria [3].

Ante este escenario, se está llevando a cabo un estudio para analizar qué pasa cuando cultivamos lechugas con agua regenerada que puede contener estos aditivos plásticos. La lechuga, al ser una hortaliza muy presente en nuestra dieta, es

ideal para saber si estos compuestos pueden bioacumularse en las raíces o incluso llegar hasta las hojas que comemos. Para este experimento se usa un sistema hidropónico, es decir, las plantas crecen directamente en agua (sin tierra), lo que permite observar de forma muy precisa cómo absorben, bioacumulan y transforman estas sustancias. Para detectarlas, se utilizan técnicas avanzadas de análisis químico, capaces de rastrear cantidades muy pequeñas de contaminantes tanto en el agua como en los tejidos vegetales; la espectrometría de masas acoplada a cromatografía líquida.

Este tipo de investigaciones son clave para entender cómo podemos mejorar el uso de agua regenerada de forma segura y sostenible y qué riesgos reales existen para nuestra salud.

Agradecimientos

Los autores agradecen la investigación financiada por la Agencia Estatal de Investigación del Ministerio de Ciencia e Innovación de España con el código de proyecto: PID2020-115456RB-I00/MCIN/AEI/10.13039/501100011033; ReUseMP3. Los autores agradecen el apoyo del Departamento de Economía y Conocimiento del Gobierno de Cataluña a través de un Grupo de Investigación Consolidado (ICRA-TECH – 2021 SGR 01283 e ICRA-ENV - 2021 SGR 01282). M.P. Garcia-Moll agradece la financiación del Programa predoctoral Joan Oró de la Secretaría de Universidades e Investigación del Departamento de Investigación y Universidades del Gobierno de Cataluña y del Fondo Social Europeo por su beca FI (2023 FI-1 00226).

Referencias

[1] N. Ungureanu, V. Vlăduț, G. Voicu, Sustainability 12 (2020) 9055. <https://doi.org/10.3390/su12219055>

[2] Logan et al., (2024). J. Ind. Ecol. 28: 1554–1566. <https://doi.org/10.1111/jiec.13534>

[3] Alcalde et al., (2017). EUR 28962 EN. 978-92-79-77176-7. <https://doi.org/10.2760/804116>.